

теория и методика профессионального образования

Курбатова Наталья Викторовна,

кандидат педагогических наук,

председатель Ассоциации учителей

образовательной области «Искусство» г. Москвы,

методист ЮЗОУО, учитель изобразительного искусства

и мировой художественной культуры ГБОУ СОШ № 1279

nvkurbatova@ya.ru

Лазарев Максим Александрович,

младший научный сотрудник

ФГНУ ИХО РАО, Москва

biohim@front.ru

Развитие системы высшего профессионального образования и формирование картины мира у студентов: к проблеме взаимодействия

Современная общественная ситуация выдвигает актуальные требования к конструктивному реформированию системы высшего профессионального образования. Одним из таких требований является определение позитивно стимулирующих факторов и педагогических условий реализации эффективных моделей подготовки будущих специалистов в разных гуманитарных областях: педагогических, сфере культуры и искусства, научно-теоретических и т. д.

В связи с этим повышается необходимость личностного художественно-эстетического, культуротворческого, культуроориентированного развития студентов, формирования их картины мира, повышения интереса к освоению отечественного и зарубежного культурно-художественного наследия, а также развития у будущих специалистов способности к трансляции духовных и эстетических ценностей, которые содержат художественные произведения.

Между тем изучение вопросов продуктивного профессионального становления студентов в вузах (в данном случае исследование проходило в ряде московских педагогических вузов и вузах сферы культуры и искусства, включая Академию акварели Сергея Андрияки) выявило ряд противоречий:

- между наличием достаточного количества научно-теоретических исследований о становлении специалистов в высшей школе и недостаточностью разработки вопросов

взаимодействия этого процесса с развитием культуротворческих ориентаций студентов и прежде всего – с формированием картины мира;

- между потребностью общества в гражданах, обладающих способностью к успешной и ответственной самореализации в профессии и социуме, и отсутствием четкого определения эффективных направлений реализации этих положений.

Современными исследователями достаточно убедительно доказано, что одним из важнейших направлений в процессе профессиональной подготовки специалистов является формирование целостной устойчивой картины мира.

Дефиниция «картина мира» имеет очень широкий смысл, включающий изучение представлений человека о мире, где на главный план выводится изучение человека в аспекте его повседневного существования, что предлагает принципиально новую задачу педагогически-философского исследования и описания социокультурных оснований профессионального становления специалистов.

Научная картина мира являлась объектом пристального научного интереса выдающихся ученых-физиков, таких, как Н. Бор, Дж. Максвелл, В. Гейзенберг, П. Дирак, М. Планк, А. Эйнштейн и др.

Теоретический анализ различных локальных или частных картин мира (натурфилософских, религиозных, мифологических) имеет большое значение для понимания характерных черт художественной картины мира, но многие ученые применяли в качестве синонима к этому понятию термин «художественная модель мира» (А.Л. Андреев, Л.М. Баткин, М.М. Бахтин, А. Белый, Н.А. Бердяев, П.П. Гайденко, Д.С. Лихачев, о. П.А. Флоренский).

Установлено, что картина мира отражает специфику личности и ее бытия, взаимосвязь человека с миром.

Исследование понятия «картина мира» подразумевает соотношение двух методологических подходов: 1) исследование взаимосвязей картины мира с мировоззрением, 2) рассмотрение картины мира в ракурсе специальных наук. Каждый из подходов выступает в качестве особого аспекта исследования структуры и динамики научного знания, а их соотношение соответствует интеграции социокультурных исследований.

Современные контакты с миром удивительно многообразны; в различных опытах рефлексии над разными областями духовной деятельности человека возникают, соответственно, и различные картины мира: научная, философская, религиозная, художественная и др. Можно сюда добавить и компьютерную картину мира, которая формируется виртуальной реальностью и отражает ее закономерности.

Основными компонентами картины мира являются человек, мир, пространство, время. Все компоненты расположены вокруг смыслового центра, представляя целостный образ Вселенной.

В научной литературе понятие «картина мира» обычно коррелируется с термином «мировоззрение», которое представляется суждением человека о мире и осознанием собственного места в этом мире, отражая субъект-объектные отношения, где субъектом обозначается человек, а объектом – всё, что его окружает.

В основу мировоззрения входит миропонимание, придающее наглядность нашим мировоззренческим установкам, и мировосприятие, представляющее систему ценностей. Мировоззрение связано с историческими эпохами, и «каждой эпохе свойственно свое мировоззрение».

Термин «картина мира» был использован Г. Герцем, определившим это понятие как «совокупность внутренних образов внешних предметов, из которых логическим путем можно получать сведения относительно поведения этих предметов. Внутренние образы, или символы, внешних предметов, создаваемые исследователями, должны быть такими, чтобы логически необходимые следствия этих представлений в свою очередь были образами естественно необходимых следствий отображенных предметов» [Герц: 208].

Позже данный термин употреблял М. Планк, который под физической картиной мира понимал «образ мира», образующийся за счет сочетания физической науки и природы говоря о диалектическом единстве [Планк: 44, 49–50].

А. Эйнштейн утверждал, что создание картины мира является одним из главных этапов для жизнедеятельности человека: «Человек стремится каким-то адекватным способом создать в себе простую и ясную картину мира для того, чтобы в известной степени попытаться заменить этот мир созданной таким образом картиной. Этим занимаются художник, поэт, теоретизирующий философ и естествоиспытатель, каждый по-своему. На эту картину мира и ее оформление человек переносит центр тяжести своей духовной жизни, чтобы в ней обрести покой и уверенность, которые он не может найти в слишком тесном головокружительном круговороте собственной жизни» [Эйнштейн: 124].

Анализируя понятие «картина мира», выдающийся русский философ А.Ф.Лосев пришел к выводу, что прорыв к этому миру, превращение его в «умный мир» принципиально не может носить массовый, рассеянный характер. Всегда это единичный прорыв, точечное творчество, и без этого нет, не какого познания, продвижения вперед.

Целостное представление о мире призвана дать именно картина мира. Немецкий мыслитель М. Хайдеггер показал, что при слове «картина» человек думает прежде всего об изображении, и она предполагает не точную копию с оригинала, а фиксацию черт,

которые следует считать в наибольшей степени значимыми. Из этого следует определенная конструкция, предполагающая известную степень дистанцированности от объектов, изображенных на картине. Картина мира представляется сферой знания, причем знания научного. М. Хайдеггер показывает, что там, где «не может войти мир в картину, не может быть и картины мира» [Хайдеггер: 69].

В исследованиях Ю.М. Лотмана проблема картины мира рассматривается в рамках семиотики при изучении языка и описывается как «смысловая картина». Модель мира определяется Ю.М. Лотманом как некая «конструкция», представление о мире, существующее в сознании человека. Философ связывает понятие модели мира с «формами пространственного конструирования мира в сознании человека» [Лотман, 1996: 239] и полагает, что «пространственная картина мира многослойна: она включает в себя и мифологический универсум, и научное моделирование, и бытовой "здравый смысл"» [Лотман: 296].

Одним из центральных направлений профессионального становления современных специалистов является формирование «культурной картины мира», которая трактуется как наиболее общий образ мира, содержащий в себе логические и образные представления в форме художественных констант. На наш взгляд, данный термин весьма условен, но при этом он представляется совокупностью системы миропредставлений, включающей рациональные знания, ментальность, нравы, эстетические предпочтения и др.

Актуальность взаимодействия профессиональной подготовки студентов и формирования их картины мира обусловлена возрастанием важности освоения гуманитарных методов познания и понимания мира.

В нашем исследовании акцент был сделан на формирование качеств, позволяющих говорить о «художественной картине мира» студентов (это внимание было связано с направленностью профессиональной подготовки).

Понятие «художественная картина мира» включает в себя несколько составляющих:

- художественная реальность,
- художественное видение,
- художественный образ,
- художественная форма,
- модель мира.

Нами были выявлены отличительные признаки художественной картины мира, в качестве которых выступают образность, гносеологическая возможность, эмоционально-чувственная напряженность и обобщенность.

Мы определяем «художественную картину» как целостный, эмоционально-чувственный образ действительности, обладающий значительными личностно-ориентирующими и гносеологическими возможностями в процессе профессиональной подготовки студентов.

Структура художественной картины мира имеет свою специфику, связанную с особенностями освоения художественных образов.

Формирование художественной картины мира в профессиональной подготовке современного специалиста осуществляется под воздействием различных факторов. Одним из них является опора на педагогический потенциал взаимодействия различных видов искусств.

Одно из значительных воздействий искусства состоит в том, что оно раскрывает человеку мир через образы, несет в себе духовную радость. Постигание ассоциативно-образной связей художественной выразительности в разных видах искусства обогащает и развивает мышление студентов.

Приведем замечательные слова Д.Б. Кабалевского: «Искусство возникает не на пустом месте, не из одного лишь произвольного воображения их творцов. Все они рождаются из единого источника и вырастают на единой почве. Источник этот и почва эта – жизнь, реальная жизнь, питающая в равной мере искусство и писателя, и композитора, и художника. Поэтому – то мы и находим так много общего между различными искусствами, хотя в каждом из них это «общее» выражается различными средствами, в разных формах» [Кабалевский: 165–166].

В своём исследовании мы опираемся на идеи профессора Б.П. Юсова, под руководством которого была создана научная школа по направлению интегрированного обучения и полихудожественного воспитания. В концепцию интеграции разной художественной деятельности было положено четыре пункта:

- выход за рамки одного искусства,
- связь с развитием культуры в широком смысле слова,
- перенос педагогического акцента с изучением искусства на творческое проявление самих детей,
- обращение к региональной художественной культуре.

Интеграция различных видов искусств выступает как объединение художественных образов в единое гармоничное целое. Интеграция искусств является также эффективным средством художественно-творческой подготовки будущих специалистов.

В целом педагогический потенциал взаимодействия профессиональной подготовки будущих специалистов и процесса формирования устойчивой целостной художественной картины мира обусловлен тем, что в этом случае возникают условия для создания воспитательной и образовательной атмосферы, способствующей значительному духовному росту личности. Это раскрывается:

- в стремлении к самоопределению и самореализации;
- в повышении познавательного интереса и готовности к тонкому, бережливому отношению к искусству;
- в развитии творческого воображения;
- в активном включении в работу;
- в качественном выполнении самостоятельного творческого проекта.

Литература

1. Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. М.: Искусство. 1979.
2. Вебер М. Избранные произведения. М.: Прогресс, 1990.
3. Гачев Г. Национальные образы мира. М., 1988. 448 с.
4. Гейзенберг В. Физика и философия. Часть и целое. М.: Наука, 1989.
5. Герц Г. Принципы механики, изложенные в новой связи, С. 206–210 / в кн: Капица С.П. Жизнь науки. Антология вступлений к классическому естествознанию. Серия: «Классики науки». М.: Наука, 1973. .
6. Дерига Е.С. Картина мира: проблема многообразия видов. Сборник научных трудов НГТУ. 2006. № 1(43). С. 159–164.
7. Кабалевский Д.Б. Как рассказывать детям о музыке. М.: Просвещение, 1989.
8. Кант И. Сочинения в 6-ти томах. М.: Мысль. Т. 2, 1964.
9. Кузнецова Т.Ф., Луков Вл.А. Культурная картина мира в свете тенденций развития культурологи // Вестник Международной Академии Наук (Русская Секция). № 1, 2009. С. 61-69.
10. Леонтьев А.Н. Образ мира // Избран. психол. произведения : в 2-х томах. М., Т. 2, 1983. С. 251–261.
11. Лотман Ю.М. Внутри мыслящих миров. Человек-текст-семиосфера-история. М., 1996.
12. Мейлах Б.С. Философия искусства и художественная картина мира // Вопросы философии. No 7, 1983. С. 116-125.
13. Планк М. Избранные труды. Термодинамика. Теория изучения и квантовая теория. Теория относительности. Статьи и речь. М.: Наука, 1975.
14. Савенкова Л.Г. Научная школа Б.П. Юсова. Интегрированное обучение и полихудожественное воспитание. С. 33-68. В кн. Научные школы в педагогике искусства. Часть. 1. Под редакцией Савенкова Л.Г. Учреждение ИХО РАО. Издательский дом РАО. 2008.
15. Селиванова Т.В. Значение проектной культуры для художественного образования в контексте развития новых информационных коммуникационных технологий// Педагогика искусства, 2007, № 1. – URL: http://www.art-education.ru/AE-magazine/archive/nomer-1-2007/selivanova_7-04-2007.htm
16. Словарь философских терминов. Научная редакция профессора В.Г.Кузнецова. М.: ИНФРА-М, 2011. XVI. 731 с.
17. Степин В.С., Кузнецова Л.Ф. Научная картина мира в культуре техногенной цивилизации. М.: ИФРАН, 1994.

18. Стукалова О.В. Педагогика искусства и гуманитаризация высшего профессионального образования: к вопросу методологии// Педагогика искусства, 2007, № 1. – URL: http://www.art-education.ru/AE-magazine/archive/nomer-3-2010/stukalova_7-04-2010.htm
19. Суворова А.Н. Картина мира и проблема ее типологизации: Автореферат дис. ...канд. филос. наук. - Самара, 1996. С. 15-17.
20. Сыров В.Н. Значение «картины мира» в современной науке и философии. С. 17–22.// В кн. Картина мира: модели, методы, концепты. Материалы Всероссийской междисциплинарной школы молодых ученых «Картина мира: язык, философия, наука». 1-3 ноября 2001, Томск: Издание ТГУ, 2002.
21. Философской энциклопедический словарь. М.: ИНФРА-М, 2011.
22. Хайдеггер М. Время и бытие: статьи и выступления. Серия: Слово о сущем. Т. 70. СПб.: Наука, 2007.
23. Эйнштейн А. Собрание сочинений. М.: Наука. Т.8, 1968.
24. Юсов Б.П. Взаимосвязь культурогенных факторов в формировании современного художественного мышления учителя образовательной области “Искусство”. Избранные труды по истории, теории и психологии художественного образования и полихудожественного воспитания детей. Москва: Компания Спутник +, 2004.
25. Schluchter W. Die Paradoxie der Pationalisierung: Zum Verhalt nis von «Ethik» und «Welt» bei Max Weber S. 13. / In: Schluchter W. Rationalismus der Weltbeherrschung. Studien zu Max Weber. Frankfurt am Main[Suhrkamp], 1980.